

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 506 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodzjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Абдор Сабиринович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonalar import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абатович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Davlat statistikasini xalqaro statistika standartlar asosida innovatsion rivojlantirish yo‘llari.....	128
T.P. Jemuratov	
Tadbirkorlikni boshqarishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	134
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, G‘ulomova Iroda Jahongir qizi	

Davlat-xususiy sheriklik: mohiyati, funksiyalari va jahon amaliyoti	139
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	144
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda tadbirkorlikning ahamiyati	148
Ismailov Azizbek	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida bandlik siyosati.....	151
Mardanaqulov To'liqin	
Tadbirkorlikning ijtimoiy funksiyasini namoyon bo'lishi.....	154
Xalilov Muxiddin Shakirovich	
Ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda davlat ijtimoiy buyurtmasining ahamiyati	158
Xusanov Otabek Nishonovich	
Shaxsiy sug'urtaning iqtisodiy mohiyati va tashkil etish prinsiplari.....	163
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Moliyaviy munosabatlarda benefitsiar mulkdorlarning iqtisodiy faoliyati va ularga xizmat ko'rsatish tizimi tahlili	168
Ochilov Farhod Malikovich	
Оптимизация стратегий коммерциализации инновационных проектов в организациях	174
Бобокулов Шохрух	
Sog'lom ovqatlanish umumiy ovqatlanish sohasini barqaror rivojlantirishning asosi sifatida	178
Raximova Dilorom Sulaymonovna	
"Yashil" iqtisodiyotga o'tishda davlatning roli.....	184
Ulug'murodova Feruza Mardon qizi, R.A. Saydaqulov	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda "Yashil" iqtisodiyotga o'tishning imkoniyatlari va muammolari.....	190
Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o'g'li	
Aksiz solig'ining davlat budjetini shakllantirishdagi ahamiyati va zarurati: xalqaro va mahalliy tajriba	195
Kabirov Abdulla Maxmutovich	
Tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirish.....	201
Xojibekova Zilola Shavkat qizi	
Davlat budjeti daromadlarini shakllantirish bo'yicha xorij tajribalari	206
Kudaybergenova Guzal	
IT xizmatlar eksportini moliyaviy ta'minotini takomillashtirish	210
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
Развитие международного рынка капитала	216
Срождидинова Зарина Хайриддиновна, Абдираманова Мадина Куанишбаевна	
Sug'urtada andarrayting xizmatini xorij tajribasidan foydalanish.....	223
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Финансовый анализ нефтесервисной компании АО «МАХСУСЭНЕРГОГАЗ»	228
Файзиев Умуркул Шухратович	
Tijorat banklarida raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	236
Xudayarov Oybek Odilovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	242
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Surxondaryo viloyatida yashil iqtisodiyotni amaliyotga tatbiq etishning hozirgi holati	246
Oybek Ruziyev Abdumuminovich, Qosimov Akmal, Mamatov Sardor Ilyosovich	
Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyatining o'rni	251
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
Leveraging ict and mobile connectivity for economic growth: an empirical study on the role of internet usage and corruption control.....	256
G'ofirova Gulmira G'anisherovna, Rajabova Malika Nuriddin qizi, Qalandarov Sarvar Zafar o'g'li	
Sanoatda oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash va sertifikatlashtirish mexanizmini takomillashtirish	266
Mahamatova Maftuna	

Soliq tizimida elektron hujjat aylanishining soliq ma'murchiligiga ta'siri	273
Abdullaev Shahbozbek Nodirsho o'g'li	
Respublikamizdagi sanoat korxonalarining rivojlanishini ko'p omilli tahlillari	283
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Organizational economic mechanisms of the tourist services market in the republic of Karakalpakstan	290
Ochilova Ozoda Toshquvatovna	
Qishloq hududlarini iqtisodiy rivojlantirishning zamonaviy yondashuvlari	295
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Sadullayev Oybek Turdiali o'g'li, Orziqulov Oybek A'zamjon o'g'li	
Ta'lim turizmi va madaniy meros: O'zbekiston Respublikasida tutgan o'rni	300
Qutlimurotov Fayzullo Sadulayevich	
Глэмпинг: особенности и перспективы развития в Республике Узбекистан	304
Гуломова Мухлиса Нурулла кизи, Муллағалиева Зарина Рамиловна, Исамиддинова Диёра Нодиржон кизи	
Improving the practice of crediting business entities by commercial banks	309
Jabbarov Alisher Kayimovich	
O'zbekistonda eksport-import operatsiyalarini sug'urtalashning rivojlantirish istiqbollari	314
Adilova Gulnur Djurabayevna	
Kambag'allikni qisqartirishda xizmatlar sohasining o'rni	319
Mirzaev Qulmamat Djonuzokovich, Saparov Murod Irgashovich	
Ishchi kuchi migratsiyasini tartibga solishga yondashuvlar	323
Xamidov Elyorjon Tursunali o'g'li	
Kichik biznes sohasiga investitsiyalarni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish	329
Bolliyev Shamsiddin Tursunmamatovich	
Mahalliy ishlab chiqarish korxonalari raqobatbardoshligini baholashning zamonaviy yondashuvlari, mezonlari va usullari	335
Buriyev Ubaydulla Bozor o'g'li	
Tijorat banklarida kredit amaliyotini takomillashtirish istiqbollari	338
Xolmatov Mirodil Nurmamat o'g'li	
The role of agrobusiness in the development of society and its opportunities	343
D. Dzhurayeva, Rakhmonov Rustam	
Ichki audit samaradorligini baholashga ta'sir qiluvchi omillar va ko'rsatkichlar tahlili	349
B.Y.Maxsudov, I.G'.Isroilov	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion samaradorlik ko'rsatkichlari	353
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Эффективная политика регулирования занятости как фактор сокращения бедности населения	357
Шаюсупова Наргиза Турғуновна	
Global iqtisodiy barqarorlikni qo'llab-quvvatlashda mintaqaviy savdo kelishuvlarining o'rni	365
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Egamberdiyev Nurmuhammad Otabek o'g'li	
Moliyaviy salohiyatni baholash metodologiyasini shakllanishida makroiqtisodiy indikatorlarning ahamiyatligi	370
Buranova Lola Vakhobovna	
Navoiy viloyatida sanoat tarmog'i rivojlanishi tahlili	379
Baqoyev Husan Nuriddinovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarining innovatsion faoliyatini moliyalashtirishning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari	383
Shomansurova Zilola Abdvaxitovna	
Internet – iqtisodiyotni rivojlantirishning muhim kaliti	391
Bo'tayeva Sabina Xoliyorovna	
Chet mamlakatlarida soliq qarzlari undirish mexanizmini milliy soliq tizimiga moslashtirish masalalari	396
Yuldashev Dilshod Rustamovich	
O'zbekistonda hududiy turizmni barqaror rivojlantirishda ijtimoiy-iqtisodiy hamda hukumat strategiyalarining roli va ta'siri	402
Yorqulov Muhammadmurod Axmad o'g'li	

Mintaqaning barqaror iqtisodiy o'sishida pochta aloqasi xizmatlarining tutgan o'rne (Xorazm viloyati misolida).....	408
Palvanbayev Umidbek O'ktam o'g'li	
O'zbekistonda islom bank xizmatlarini joriy etish istiqbollari.....	412
Dodieva Umida Fozil qizi	
Mehnat bozorini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning amaliy jihatlari.....	416
Maxammadiyev M.M.	
Davlat ulushiga ega bo'lgan yirik soliq to'lovchilar ma'murchiligini takomillashtirish yo'llari.....	421
Erkaboev Nuriddin Axmadjonovich	
To'qimachilik sanoatida mahsulot tannarxini kamaytirishning iqtisodiy ahamiyati va zaruriyati.....	429
Gaybullayeva Gulbaxor Maxmudovna	
Turizm va xizmatlar sohasini raqamli iqtisodiyot sharoitida rivojlantirish imkoniyatlari.....	432
Asadov Baxshullo Xasanboy o'g'li	
2025-yilda soliq ma'murchiligi bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar.....	437
Normurzaev Umid Xolmurzaevich	
Aholi daromadlari manbalarining shakllanish xususiyatlari.....	445
Shohruh Toshtemirov	
O'zbekistonda xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali iqtisodiy o'sishga erishish istiqbollari.....	450
Usmonov Navruzbek Erkin o'g'li, Norqobilov Hamza Eshdovlat o'g'li	
Agrar sektorning iqtisodiyotda tutgan o'rne va o'ziga xos jihatlari.....	455
Utanov Bunyod Kuvandikovich	
Об оценке налоговой нагрузки, могущей отразить финансовое обеспечение потребности бюджета.....	459
Зайналов Джахонгир Расулович	
Termiz temir yo'l uzelinig yuk aylanmasi hajmi tahlili.....	466
Dilfuza Shakarova Ruzimuratovna	
Jahon global raqobat muhitida mavjud xom-ashyo va resurslarini strategik muammolari.....	472
Mamatkulov Akram Xalmurodovich	
Зарубежный опыт повышения конкурентоспособности текстильной промышленности на основе икт.....	476
Матчанова Феруза Абадовна	
Построение интегрированной системы управления затратами предприятий.....	482
Алиева С.С.	
Развитие корпоративного управления в Узбекистане на основе современных мировых стандартов.....	487
Ибрагимова Саодат Абдумуниновна, Абдулазизов Ферузбек Дилшодбек Угли	
Foyda solig'ini davlat budjetidagi ahamiyati.....	494
Ibragimov Xamidbek Jumaniyazovich	
Aholi turmush farovonligi va barqaror rivojlanish o'rtasidagi munosabatlar.....	501
Sharofiddin Ismatov Asatulloevich	

AHOLI TURMUSH FAROVONLIGI VA BARQAROR RIVOJLANISH O'RTASIDAGI MUNOSABATLAR

Sharofiddin Ismatov Asatulloevich

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti "Moliya va turizm" kafedrasida katta o'qituvchi

Annotatsiya: Maqolada aholi turmush farovonligi darajasini aniqlash va o'lchashga bo'lgan yondashuvlar qalamga olingan. Shuningdek, barqaror mintaqaviy rivojlanish va aholining farovonligi o'zaro ta'sirini tavsiflovchi yangi nazariy model taklif etilgan. Maqola aholi turmush farovonligini ta'minlash jarayoni haqidagi tushunchani kengaytiradi, farovonlik nazariyasiga hissa qo'shadi hamda aholi farovonligini baholashning uslubiy vositalarini ishlab chiqish uchun asos yaratadi. Natijada, aholi farovonligi tarkibida barqaror rivojlanish sohalariga o'xshash elementlar mavjudligi sababli, u bir vaqtning o'zida maqsadli mezon bo'lib, mintaqaviy barqaror rivojlanishning asosiy omili sifatida xizmat qilishi aniqlandi.

Kalit so'zlar: iqtisodiyot, hududiy rivojlanish, farovonlik, turmush darajasi, hayot sifati, inson kapitali, insonga yo'naltirilgan paradigma.

Abstract: The article presents approaches to determining and measuring the level of population well-being. Also, a new theoretical model is proposed that describes the interaction between sustainable regional development and population well-being. The article expands the understanding of the process of ensuring population well-being, contributes to the theory of well-being, and creates a basis for developing methodological tools for assessing population well-being. As a result, it was found that population well-being, due to the presence of elements similar to the areas of sustainable development in its composition, is simultaneously a target criterion and serves as a key factor in regional sustainable development.

Key words: economy, territorial development, well-being, standard of living, quality of life, human capital, human-centered paradigm.

Аннотация: В статье рассматриваются подходы к определению и измерению уровня благосостояния населения. Предлагается также новая теоретическая модель, описывающая взаимодействие устойчивого регионального развития и благосостояния его населения. Статья расширяет представления о процессе обеспечения благополучия населения, вносит вклад в теорию благополучия, создает основу для разработки методического инструментария оценки благополучия населения. В результате установлено, что благосостояние населения, в силу наличия элементов, схожих с направлениями устойчивого развития, одновременно является целевым критерием и выступает ключевым фактором регионального устойчивого развития.

Ключевые слова: экономика, региональное развитие, процветание, уровень жизни, качество жизни, человеческий капитал, человекоцентричная парадигма.

KIRISH

Har bir mamlakat hozirgi zamon talablaridan kelib chiqib, o'z oldiga qo'ygan pirovard maqsadi — fuqarolarining farovon hayot kechirishini ta'minlash va kelajak taraqqiyoti uchun zamin yaratishdir. Ushbu maqsad aholi yashash sharoitlarining yaxshilanishi, ta'lim, sog'liqni saqlash, madaniy-maishiy va boshqa shu kabi ijtimoiy xizmatlarning samarali faoliyati bilan chambarchas bog'liq. Zamonaviy bozor iqtisodiyoti sharoitida insonning munosib turmush tarzi va farovonligini ta'minlash ko'rsatilayotgan ijtimoiy xizmatlarning hissasiga bog'liq bo'ladi.

Ijtimoiy xizmatlarning barqarorligi mamlakatning ijtimoiy jihatdan rivojlanganligi va iqtisodiy funksiyalarning bajarilayotganini anglatadi. Shunday ekan, har qanday davlat uchun aholini ehtiyojlarini qondirishga xizmat qiladigan zarur, qulay va sifatli ijtimoiy xizmatlar bilan ta'minlash, bu boradagi muammolarni bartaraf etish

hamda uning samaradorligini oshirish dolzarb masalalar sirasiga kiradi. Ayniqsa, mamlakatimizning ijtimoiy yo'naltirilgan bozor iqtisodiyotiga o'tishi va aholi manfaatlarining ustuvor qo'yilishi bu masalani yanada kun tartibiga olib chiqmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tarixiy taraqqiyot davomida falsafiy va iqtisodiy tushunchalar ta'sirida aholi farovonligi tushunchasiga turli xil iqtisodiy ne'matlar: iqtisodiy, ijtimoiy, ekologik va institutsional yo'nalishdagi moddiy va nomoddiy, iqtisodiy bo'lmagan moddiy ne'matlar majmuasi kiritila boshlandi.

Q. H. Abdurahmonov va Sh. R. Xolmo'minovning tadqiqotlarida aholi turmush darajasiga ta'rif berilib, uni oshirishga doir nazariy ma'lumotlar keltirilgan. Jumladan, aholi turmush darajasi deganda ularning hayot kechirishi uchun zarur bo'lgan moddiy va ma'naviy ne'matlar bilan ta'minlanishi hamda kishilar ehtiyojining bu ne'matlar bilan qondirilish darajasi tushuniladi. Ushbu ta'rif asosida maqolada statistik tahlillar o'tkazilib, tegishli xulosa va tavsiyalar ishlab chiqiladi [1].

A. O'lmasovning *Iqtisodiyot asoslari* kitobida aholi turmush darajasi va farovonligining bir nechta nazariy ta'riflari keltirilib, ular muntazam o'zgarib turishi, turli ne'matlarga bo'lgan ehtiyojlarning tarkibi va darajasi bilan, shuningdek, ehtiyojni qondirish imkoniyatlari, tovar va xizmatlar bozoridagi holat, aholi daromadlari va mehnatkashlarning ish haqi bilan belgilanilishi ta'kidlangan. Shuningdek, aholi turmush darajasi va farovonligini oshirish yuzasidan taklif va tavsiyalar ilgari surilgan [2]. G'. L. Xusainov va P. I. Sayitkulova mehnatga haq to'lash tizimini takomillashtirish masalalarini tadqiq qilgan. Ushbu tizimni takomillashtirish bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan bo'lib, bozor munosabatlariga asoslangan O'zbekiston iqtisodiyotida xodimlarning ish haqi masalalari bo'yicha mualliflarning ilmiy qarashlari bayon etilgan [3].

"Aholi farovonligi" tushunchasi murakkab va ko'p qirrali tarkibiy tuzilishi tufayli insonga yo'naltirilgan paradigma doirasida barqaror rivojlanish jarayonini ta'minlovchi zamonaviy asosiy omil bo'lib, A. I. Tatarin ta'kidlaganidek, "yangi mintaqaviy siyosatning birinchi qatoriga qo'yilishi kerak" [4, 211-bet]. Bu fikrni S. Yu. Glazhev va V. V. Lokosovning aholi farovonligi darajasini oshirmasdan turib barqaror rivojlanishga erishish mumkin emasligi haqidagi bayonotlari tasdiqlaydi [5].

Ta'kidlash mumkinki, aholi farovonligining elementlari E. V. Kurushina tomonidan tasvirlangan insonga yo'naltirilgan yondashuvning yuqorida qayd etilgan yo'nalishlariga mos keladi va barqaror rivojlanish sohalari kontekstida ham aks ettirilgan [6].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqola mavzusi mamlakatimiz aholisi turmush darajasi va farovonligini oshirish masalalariga bag'ishlanganligi sababli, mavzuni o'rganish darajasi, avvalo, ushbu yo'nalishda qabul qilingan Prezident qaror va Farmonlari, Hukumat qarorlari bilan belgilangan vazifalar hamda mavzu doirasida tadqiqot olib borgan iqtisodchi olimlarning ilmiy ishlari asosida tahlil qilingan. Tadqiqot metodologiyasi sifatida statistik tadqiqot, adabiyotlarning qiyosiy tahlili va farazni asoslash usullaridan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Aholi farovonligi siyosat doirasida istiqbolli tadqiqot yo'nalishlaridan biri hisoblanadi, chunki u turli murakkab omillarni, jumladan, ijtimoiy jihatlarni o'z ichiga olib, jamiyat ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan. Shu bois aholining turmush darajasi va sifatini oshirishga qaratilgan hududiy siyosatni shakllantirishda farovonlik tushunchasiga asoslanib, tegishli vazifalar va mexanizmlarni ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi.

Farovonlik nazariyasi o'z tarixiy rivojlanishida merkantilizm davridan boshlab, iqtisodiy nazariyaning neoklassik sintezigacha yetib kelgan zamonaviy yondashuvlarni qamrab oladi. Bu tushuncha vaqt o'tishi bilan iqtisodiy, ijtimoiy, ekologik va institutsional xususiyatlarga ega bo'lib, ayniqsa global barqaror rivojlanish tamoyillari ta'sirida shakllangan. Shu bilan birga, «farovonlik» tushunchasining mazmuni va uning «turmush darajasi» hamda «hayot sifati» tushunchalari bilan bog'liqligi hozirgi kunda ham ilmiy munozaralarning dolzarb mavzularidan biri bo'lib qolmoqda.

Iqtisodiy ensiklopediyada «farovonlik» iqtisodiy nazariyaning asosiy kategoriyalaridan biri sifatida e'tirof etilib, unga 20 dan ortiq ta'rif berilgan. Ushbu talqinlarni tahlil qilish asosida to'rtta asosiy yondashuvni ajratish mumkin. Bu yondashuvlar farovonlikni har xil nuqtai nazardan talqin qilishga imkon berib, iqtisodiy va ijtimoiy strategiyalarni shakllantirishda muhim metodologik asos bo'lib xizmat qiladi (1-rasm).

1-rasm. "Farovonlik" tushunchasi ta'riflarining tuzilishi.

Ko'rinib turibdiki, aniqlangan yondashuvlarning mazmuni o'zaro sinonim emas. Masalan, tabiiy resurslar, mehnat mahsulotlari, qadriyatlar va kommunal xizmatlar o'ziga xos tabiati va iqtisodiy mohiyatga ega bo'lib, ular turlicha shakllanadi. Barcha ta'riflarning umumiy jihati esa tovarlarning – ularning turidan qat'i nazar – inson va jamiyat ehtiyojlarini qondirishga yo'naltirilganligidir.

Shuni ta'kidlash joizki, insoniyat taraqqiyot jarayonida o'z qobiliyatlarini doimiy ravishda rivojlantirib, yangi mahorat va imkoniyatlarni yaratgan. Bu esa ijtimoiy manfaatlar va ehtiyojlarning o'zgarishi bilan birga, farovonlik hamda ezgulik haqidagi nazariy qarashlarning shakllanishiga turtki bo'lib kelgan.

V. L. Tambovtsev tovarlarni ishlab chiqarish va iste'mol maqsadlaridan kelib chiqib tasniflaydi hamda talab dinamikasi o'rtasidagi bog'liqlikni tahlil qiladi. U tovarlarni to'ldiruvchi va almashtiriladigan mahsulotlar, shuningdek, iste'molchilarning daromad o'zgarishiga bog'liq holda eng yomon, normal va eng yaxshi tovarlar sifatida ajratib ko'rsatadi. Olim shuningdek, tovarlarning xususiyatlari yoki shaxsning ichki olami bilan bog'liq jihatlarni hisobga olgan holda tasniflash mumkinligi haqida xulosa qiladi [7, 25–26-b.].

O. S. Suxarev esa tovarlarni iste'molga bo'lgan munosabatiga ko'ra turkumlaydi va ularni quyidagi asosiy guruhlariga ajratadi:

Iste'molga tayyor va oraliq tovarlar – ya'ni bevosita iste'mol qilinadigan va yangi mahsulot ishlab chiqarish uchun ishlatiladigan tovarlar;

Xususiy tovarlar – faqat ayrim shaxslar iste'mol qilishi mumkin bo'lgan, boshqalar uchun esa mavjud bo'lmagan mahsulotlar;

Ommaviy tovarlar – barcha uchun ochiq va erkin foydalanish mumkin bo'lgan tovarlar;

Aralash tovarlar – ba'zi guruhlariga foyda keltiruvchi, ammo boshqalar bundan foydalana olmaydigan mahsulotlar;

Munosib va noloyiq tovarlar – ya'ni insonlar iste'mol qiladigan, lekin salbiy ta'sir ko'rsatadigan mahsulotlar (masalan, spirtli ichimliklar);

Pozitsion va pozitsion bo'lmagan tovarlar – mavjudligi cheklanganligi sababli qadri oshadigan mahsulotlar hamda bunday xususiyatga ega bo'lmaganlar [8].

Shunisi e'tiborliki, ushbu tovar turlari bir-birini to'liq istisno qilmaydi. Masalan, davlatga tegishli bo'lgan jamoat mulki bir vaqtning o'zida munosib tovar bo'lishi mumkin, shuningdek, pozitsion mahsulotlar ham davlat yoki xususiy sektor tomonidan nazorat qilinishi ehtimoli mavjud.

Iqtisodiy moddiy ne'matlarga, odatda, barcha uchun erkin mavjud bo'lmagan (yashash darajasi bilan bog'liq) hamda ishlab chiqarish va foydalanish hajmi cheklangan kamyob tovarlar kiradi. Ushbu ne'matlar quyidagi xususiyatlarga ega:

Shaxs uchun tashqi bo'lishi – ya'ni jismonan shaxsdan ajralishi mumkinligi;

Qiyamatga egaligi – ularni sotib olish uchun to'lov talab qilinishi va ishlab chiqarish jarayonida mehnat qo'llanilishi;

Moddiy shaklga egaligi – ya'ni jismoniy mavjudligi;

Mulkiy huquqlarga egaligi – masalan, uy, avtomobil va boshqa turdosh mulklar kabi.

Iqtisodiy nomoddiy ne'matlar esa asosan xizmatlar shaklida namoyon bo'lib, ta'lim, sog'liqni saqlash, ilm-fan kabi ijtimoiy ahamiyatga ega sohalarni o'z ichiga oladi. Ularning asosiy farqi – moddiy shaklga ega emasligi. Shu bois, nomoddiy ne'matlar quyidagi ko'rinishda tasniflanadi:

Tashqi nomoddiy ne'matlar – madaniyat, axborot, ilm-fan mahsulotlari;

Ichki nomoddiy ne'matlar – shaxsning ishbilarmonlik obro'si, oilaviy sirlar va intellektual meros.

Moddiy ne'matlarga o'xshab, nomoddiy ne'matlar ham mulkiy huquqlarga ega bo'lishi mumkin. Masalan, mualliflik huquqi yoki erkin harakatlanish huquqi shular jumlasiga kiradi.

T. I. Zaslavskaya ilmiy maktabi esa aholining farovonligini tahlil qilishda subyektiv mezonlarga e'tibor qaratadi. Uning tadqiqotlarida aholining moddiy ta'minoti aniq mezonlar asosida emas, balki insonning o'zini qanday his qilishi va hayot sifati haqidagi tasavvurlariga qarab baholanadi. Olim inson salohiyatini kengaytirishning asosiy shartlarini quyidagicha ta'riflaydi:

Fuqarolarning o'z qobiliyatlarini ro'yobga chiqarishi va ijtimoiy maqomga erishishi uchun teng imkoniyatlar yaratilishi;

Moddiy va ijtimoiy ne'matlarning meritokratik taqsimlanishi, yuqori mas'uliyat va murakkab faoliyat turlarining rag'batlantirilishi;

Ijtimoiy mobilizatsiyaning erkinligi va shaxsiy strategiyalarni tanlash imkoniyati;

Jamiyatdagi ijtimoiy harakatchanlikning yuqori darajada bo'lishi [9, 5-b.].

Umuman olganda, olimlarning qarashlari insonning farovonlik darajasini aniqlashda uning moddiy ne'matlarga ega bo'lish imkoniyatlari va iste'mol qobiliyatini muhim omil sifatida ko'rsatadi [1, 79-b.]. Bu nuqtai nazardan, hayot sifati keng qamrovli tushuncha bo'lib, u nafaqat iqtisodiy farovonlik, balki insoniy qadriyatlar, turmush darajasi va subyektiv idrok kabi omillarni ham o'z ichiga oladi [5, 1-b.].

A. I. Rossoshanskiyning fikricha, ushbu tushunchaning ko'rsatkichlar tizimi quyidagi bloklarni o'z ichiga oladi:

Oilaviy hayot (oilaviy holat, oilaviy munosabatlar, jinsiy hayot);

Mehnat hayoti (ish haqi, mehnat sharoitlari, ish mazmuni);

Bo'sh vaqtni o'tkazish (bo'sh vaqtning davomiyligi, sifati va xilma-xilligi);

Salomatlik holati (jismoniy va psixologik farovonlik, mehnat qobiliyati);

Moddiy farovonlik (uy-joy sharoitlari, maishiy texnika va mebel, kiyim-kechak va poyabzal bilan ta'minlanish);

Ekologik vaziyat (havo tozaligi, ichimlik suvining sifati, yashash joyidagi obodonlashtirish va tozalik);

Infratuzilma (yo'llar sifati, ijtimoiy infratuzilma va savdo obyektlarini ta'minlash);

Xavfsizlik (jinoyatchilik holati, yo'l harakati xavfsizligi, uy xavfsizligi) [10, 5-bet].

Shunday qilib, o'zbek ilmiy maktablarining tadqiqotlarida "turmush darajasi" va "hayot sifati" tushunchalarining mazmuni va tuzilishi o'rganilib, ushbu tushunchalarning doirasi munozarali ekanligi aniqlanadi. Shu bilan birga, ularning sintezi iqtisodiy (daromad, jamg'arma, tovarlar), ijtimoiy (ta'lim, sog'liqni saqlash), ekologik (havo va suv sifati) va institutsional (aholining huquq va erkinliklarini ta'minlash va tartibga solish) jihatlarni o'z ichiga oladi.

Yuqorida ta'kidlanganidek, aholi farovonligi siyosatining maqsadi hisobga olingan holda, biz farovonlikning individual darajasi va subyektiv jihatini keyingi tahlildan chiqarib tashlaymiz. Shu tariqa, ushbu mavzu bo'yicha ilmiy bilimlarni umumlashtirish natijasida yangi ta'rif shakllantirish imkoniyati paydo bo'ldi. Unga ko'ra, aholining farovonligi — bu aholi tomonidan amalga oshiriladigan iqtisodiy moddiy, iqtisodiy nomoddiy va iqtisodiy bo'lmagan moddiy ne'matlar to'plami sifatida tushuniladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

"Farovonlik" tushunchasi o'zining tarixiy taraqqiyotida turli xususiyatlarni o'z ichiga olgan bo'lib, uning shakllanishi inson ehtiyojlarining ortib borishi va ularni qondirish zarurati bilan chambarchas bog'liq. Ushbu tushunchaning ta'rifiga oid turli yondashuvlar tovarlarni tasniflash tamoyillarini shakllantirishda muhim rol o'ynagan va iqtisodiy tahlilda yangi asoslarni yaratgan.

Aholi farovonligi ko'p qirrali tushuncha bo'lib, u insonga yo'naltirilgan iqtisodiyot konsepsiyasi doirasida iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik barqaror rivojlanish tamoyillarini, shuningdek, institutsional yondashuvlarning barcha afzalliklarini o'z ichiga oladi. Bu tushuncha turmush darajasi va sifatini keng qamrovli baholash imkoniyatini yaratib, aholining farovonlik darajasini iqtisodiy va iqtisodiy bo'lmagan jihatlar asosida tahlil qilishga xizmat qiladi.

Taklif etilayotgan yondashuv aholining hayot sifati va darajasini aniqlashda tizimli yondashuvni ta'minlab, farovonlik omillarini obyektiv baholash imkonini beradi. Shu bilan birga, u jamoat manfaatlari kabi murakkab va

munozarali tushunchalarni yanada aniqroq tahlil qilishga yordam berib, ularning iqtisodiy va ijtimoiy ahamiyatini oydinlashtirishga xizmat qiladi.

Aholi farovonligi barqaror rivojlanish siyosati doirasida tadqiq qilish uchun dolzarb mavzulardan biri hisoblanadi. Chunki bu nafaqat yakuniy natijalarni aniq belgilashga, balki aholining moddiy va nomoddiy ne'matlar bilan real hamda rejalashtirilgan ta'minlanishini uzviy bog'lashga imkon yaratadi. Shu boisdan, farovonlik siyosatini shakllantirish va amalga oshirishda kompleks yondashuv zarur bo'lib, u jamiyatning turli qatlamlari manfaatlarini hisobga olgan holda uzoq muddatli ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot strategiyalarini ishlab chiqishda muhim rol o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Абдурахмонов Қ.Ҳ, Холмўминов Ш.Р. “Меҳнат иқтисодиёти ва социологияси”. Тошкент – 2004 йил.
2. Ўлмасов А. “Иқтисодиёт асослари”. Т.: Меҳнат – 1997 йил.
3. Хусаинов Ғ.Л., Сайиткулова П.И. “Меҳнатга ҳақ тўлаш тизимини такомиллаштириш масалалари”. Иқтисодиёт ва таълим. №1, 2018. 93–96 бетлар.
4. Татаркин А.И. Программно–проектное развитие регионов как условие устойчивого социально–экономического развития Российской Федерации // Вестник УРФУ. Серия: экономика и управление. 2011.№ 4. С. 46–55.
5. Glazyev S.Yu., Lokosov V.V. Assessment of the critical threshold values of the indicators of the state of Russian society and their use in the socio–economic development management. Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast, no. 4 2012, (22), pp. 17–34.
6. Курушина Е.В. (2019). Достижение целей пространственного развития на основе методологии человекоориентированного подхода // Вестник Тюменского государственного университета. Социально–экономические и правовые исследования. Т. 5, № 3 (19). С. 160–178.
7. Тамбовцев В.Л. Общественные блага и общественные интересы: есть ли связь? // Вопросы экономики. 2014. № 11. С. 25–40.
8. Сухарев О.С. Экономическая теория потребления: виды, свойства и полезность благ // Журнал экономической теории. 2019. Т. 16, № 1. С. 60–74.
9. Заславская Т.И. Современное российское общество: проблемы и перспективы // Общественные науки и современность. 2004. № 6. С. 5– 18.
10. Россошанский А.И. Методические аспекты оценки субъективного восприятия качества жизни населения региона // Вопросы территориального развития. 2019. №5 (50). С. 1–10.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

